

Alla benemerita Accademia dei
Georgofili a Firenze

206

19417

R. Misc. 417 13

umile omaggio
della Accademia

13

SULLA
PIOGGIA DI SABBIA

ACCADUTA IN ROMA

*nelle notti del 21 e 23 febbraio 1864
e sue burrasche.*

LETTERA DI CATERINA SCARPELLINI

ALL' ECCMO SIG. COMMENDR. B. TROMPEO DI TORINO

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1864

207
1
CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA

PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE.

ANNO XVI DI SUA ISTITUZIONE

Roma, 21 marzo 1864.

È impossibile prevedere quali saranno nell'avvenire i risultamenti delle scienze sperimentali, coltivate come lo sono in questa seconda metà del secolo XIX, e come fanno cenno d'esserlo più e più con lo spargimento di cognizioni, stando sconosciute le bisogna, ed i nuovi desiderii che da questo stesso progresso per la forza delle armi scientifiche insorgeranno. La vita universale dell'umanità non si arresta per le vicende parziali, come le burrasche di mare, le perturbazioni dei movimenti planetari, che non turbano l'ordine di natura.....In fine, un santo ardore trionfa alla utilità delle generazioni future.

Chi avrebbe pensato, sig. commendatore, che per amplificare le mie quotidiane osservazioni scendere doversi dal mio gabinetto meteorologico, e condurmi al laboratorio del chimico che spinge più oltre i suoi sguardi, che separa e conta gli elementi; dà origine a combinazioni di nuovi sistemi; emula, a mo' di dire l'opera della creazione?... Conciossia-

chè, da quell' aureo concetto di Bacone « se vuoi sapere, osserva; se vuoi conoscere, sperimenta » verrò a parlarle sulla caduta di sabbia, che un vento turbinoso di Ostro (*auster notus meridies*) quivi trascinò nelle notti burrascose del 21 e 23 febbraio testè decorso, unita a molta pioggia, la quale divenne maravigliosa per la quantità rinvenuta e raccolta anche sul Campidoglio, considerata nello assieme per un fenomeno atmosferico di un dato luogo terrestre, e fu notata di un colore giallo rossastro, tendente al chiaro.

Le indagini istituite con il giovane chimico, signor dott. Paolo Peretti, degno successore del suo illustre padre, vagheggiammo innanzi tutto il predominio dell' arte sulla natura, e studiammo poi se ci fosse dato conoscere la quiddità della sabbia raccolta mediante la micrografia, usando di quelle maggiori forze per le incontrastabili dottrine, basate sulla osservazione. — Dimostrammo per ciò: 1° *Che* ad occhio disarmato si scorgevano punti più o meno lucenti; però apparivano meglio visibili esaminati alla lente; 2° *Che* la sabbia affondava nell' acqua pura; che produceva effervescenza assaggiata con l'acido idroclorico, e ne discioglieva una tenue porzione, e la soluzione acida palesò contenere dell' alumina, del ferro, della calce, e della magnesia; 3° *Che* la parte insolubile nell' acido componevasi nella totalità di particelle piccolissime quarzose, uguali fra loro, e talune apparivano un poco colorate; 4° *Che* esposta al fuoco dentro un saggio di vetro, ema-

nò dei vapori acquosi appena sensibili, e di poi si annerì con manifestazione di leggeri fumi, i quali avevano un odore di sostanza organica bruciata; 5° *Che* fusa con la borace sur un filo di platino ritorto, ed esposta all' azione della fiamma del candelino, si trasformò in un vetro perfettamente limpido, colorato in giallo; 6° *Comparata* scrupolosamente al microscopio con le nostre sabbie, su fondo nero e non trasparente, illuminata dal raggio solare, ci condusse con il metodo della ragione a giudicarla essere stata qui trasportata da quei depositi arenari del nostro paese, e non molto lontani, senza enunciarle di sua più che lontana provenienza; 7° *Che* essa non ci presentò caratteri fisico-chimici di gran rimarco, nè molto differenti dalle nostre sabbie; 8° *Da ultimo* si disse, che questo fenomeno può sempre riprodursi in quella grande attitudine che impiega la natura di quei venti turbinosi di locale burrasca, e che il più delle volte può rimanere eziandio inosservato (*).

(*) *Le mie corrispondenze mi notiziavano, che nel territorio di Lizzano (Romagna) si osservò esser caduta una straordinaria neve, e che uno strato, dello spessore di circa sei centimetri, era colorato in rosso chiaro; e che in una stretta di monte presso Pürkersdorf (in Austria) cadde molta neve di un colore nerastro, e che al microscopio si è potuto distinguere sulla superficie di essa, miriadi d' insetti, che avevano la testa rotonda ed il corpo di mosca.*

Dirò pure sig. commendatore, che il dott. Paolo Peretti intento sempre a ritrarre la natura in svariate osservazioni, ed in molteplici esperimenti, mi espose sì bene l'idea ed il fatto, la ragione e la pratica, che attenderemo la verifica con altre esplorazioni, da potersi paragonare, nella fiducia di ripetere col filosofo Arpinate: *opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat.*

Non meno importante è l'altro fatto, sig. commendatore, che il mese di febbraio fu per noi oltremodo burrascoso. Per sommi capi dirò:

1° Aumento di neve agli Appennini, e nelle vicine colline;

2° Due straordinarie bufere; la prima il di 9, scaricando neve, nella quantità di 16^{mm} (sua fase burrascosa ad 1h. mattina); la seconda il di 10, scaricando più neve, nella quantità di 20^{mm} (sua fase burrascosa ad 11h. mattina) con una insistenza perseverante di quei venti variabili di Ostro, di Ponente, di Tramontana e di Greco, che con i loro movimenti propri esercitavano quelle consuete conseguenze di locale burrasca, o di progressione, o di rotazione;

3.° Le ripetute e lenti oscillazioni della colonna barometrica mi tenevano sempre all'erta per quell'importantissimo studio contemporaneo della formazione e del corso delle burrasche, come notai a seno gravido l'orizzonte nei giorni 3, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 23 e 29 che sono appunti interessanti comparabilmente alle *ozonometriche osservazioni*, che mi

somministrano già materia bastante per discaterle e presentarle al Magistero o in prospetto di tavole numeriche, o in disegni di grafiche figure, e di vantaggiare una così bella applicazione alla igiene.

Penetrato il mio animo di sincera venerazione alla di lei solida virtù, ed al profondo di lei sapere, prego, eccell. sig. commendatore, di aggradire sempre questi omaggi, e di credermi

La devotissima serva
C. SCARPELLINI

Estratta dal *Bullettino Universale della Corrispondenza Scientifica*
di Roma per l'avanzamento delle Scienze.
Num. 6 e 7. Vol. VII, 1864.
